
NARRATIVAS CIBERNÉTICAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE SUJETO POLÍTICO: LECTURA Y ESCRITURA EN INTERNET¹

*Teresita Vásquez Ramírez*²
*Ángela Henao Fernández*³

Cómo citar: Vásquez Ramírez, T., & Henao Fernández, A. (2009). Narrativas cibernéticas y la construcción de sujeto político: lectura y escritura en Internet. *Página y Signos: Revista de Lingüística y Literatura*, 5, 109-117. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10880749>

RESUMEN

El presente trabajo se sitúa en el nuevo escenario que plantean hoy las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con la red Internet, que irrumpe con una serie de cambios que involucra las diversas formas de producir, almacenar, distribuir y procesar la información.

Las autoras analizan el caso de las webs sociales, para reflexionar sobre los cambios que estas implican en los modos de leer y escribir, pero, además, en la redefinición de la subjetividad y de los objetos políticos de la sociedad, que ponen en evidencia la complejidad de un mundo donde se multiplican cada vez más las relaciones de los hombres entre sí y con las máquinas.

Vásquez y Henao Fernández concluyen que los nuevos soportes dan lugar a una lectura semiótica en el sentido de la interpretación, que puede llevarse a cabo por los acuerdos socioculturales establecidos de manera dialógica entre los sujetos de la enunciación y los sujetos de la lectura. Por otro lado, afirman

¹ Ponencia presentada en el V congreso Internacional Cátedra UNESCO para el mejoramiento de la calidad y equidad de la Educación en América Latina, con base en la lectura y la escritura, Caracas-Venezuela, 2009.

² Profesora asistente de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Licenciada en Español y Comunicación Audiovisual. Magíster en Comunicación Educativa. Correo: tevara@utp.edu.co

³ Profesora auxiliar de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Licenciada en Filosofía. Magíster en Educación. Correo: anafe@utp.edu.co

que las condiciones de flexibilización del lenguaje, que operan con el uso de las nuevas tecnologías, se van dando por acuerdo, uso, sistematización y colectivización, dando lugar a la aparición de una nueva gramática que opera a partir de un recorte del léxico: la lectura se vuelve metonímica, es decir, se asume la parte por el todo promoviendo una nueva lexicalización entre los jóvenes.

Palabras claves: flexibilización en la escritura, plasticidad del hipertexto, nuevas lexicalizaciones, prácticas letradas autogeneradas, lectura metonímica

Del texto impreso al texto digital

En la tradición occidental, la cultura alfabética ha jugado un papel preeminente en el desarrollo de nuestras habilidades perceptivas, las cuales empiezan a ser moldeadas desde el momento mismo en que el niño se enfrenta al conocimiento del mundo a través de la palabra.

Kerckhover, en el texto *La piel de la cultura*, describe de qué manera el alfabetismo ha modulado aspectos de nuestra cultura occidental, al punto de someter a un segundo plano nuestras formas tradicionales de leer el entorno a través de la escucha. Nuestras conexiones neuronales tienden a generar hábitos, es decir, el uso privilegiado que hacemos de ciertos patrones sobre otros va generando adicciones de tal forma que, si nos acostumbramos a usar el sentido de la vista con mayor preeminencia que otros, estamos acostumbrando nuestro cerebro a un cierto tipo de sinapsis.

Cada vez sentimos menos lo que vemos y vemos menos lo que conceptualizamos, lo que significa que estas experiencias nos han llevado a desarrollar unos sentidos en detrimento de otros, a establecer un sistema a través del cual se producen otros niveles de organización del pensamiento, pero también a construir unas visiones particulares del mundo.

Con el aprendizaje de la escritura, se acentúa aún más el uso de los conceptos, dado el carácter arbitrario de esta, que los convierte en nociones, mientras que la emisión oral remite inmediatamente a la imagen. De tal suerte, la escritura produjo un cambio no solo en la forma como se llegó a distribuir la información entre los seres humanos, sino que además produjo un cambio cognitivo que generó otras formas de procesar la información.

Del mismo modo, con la digitalización de la palabra nos incorporamos a

nuevos órdenes, nuevas maneras de disponer la información. Una de las transformaciones más significativas se ha dado en los diferentes soportes que han contenido la escritura y los rituales, que implica el acceso a la información: pasamos de la manipulación de tablillas de arcilla y de cera, del uso de rollos de papiro, al manejo de códices que disponían las hojas de papiro en forma de libro, buscando facilitar el manejo de la información, con el ordenador, el reformato automático, las operaciones sobre bloques de texto, el centrado, los movimientos del cursor, el manejo de archivos, la programación por menús, la repaginación en pantalla, la guionización, la búsqueda de bases de datos online, el hipertexto generalizado, que constituyen tanto una jerga como un elemento original a través del cual el pensamiento construye un nuevo espacio expresivo (Piscitelli 2002: 120).

Sin embargo, la transformación que se evidencia de la palabra impresa a la digitalizada depende de la manera como nos relacionamos con la interfaz. El nuevo soporte de la escritura electrónica ha permitido un descentramiento en el agenciamiento y circulación del saber, a tal punto que ha conducido a relativizar posturas que se imponen como verdades desde los imperios editoriales, y nos ha acercado a nuevos territorios que hacen posible las negociaciones entre las múltiples posturas ideológicas para descubrirnos en un universo más plural que rompe con las logias y lógicas hegemónicas.

En este mismo sentido, la computarización abrió el espacio a nuevas formas de expresión como la videografía, la infografía y la animación, ampliando la gramática de la expresión y generando mayores posibilidades y contextos para la comprensión de la información. Ambas condiciones, soporte y acceso, posibilitan nuevas formas narrativas, que cambian la manera de ubicarnos espacialmente en el texto electrónico, diferente a como lo hacemos en el texto impreso; se produce un cambio en el juego de posiciones autor, lector, y cambia radicalmente la forma de organización de lo escrito y la producción de sentido.

Con el hipertexto y la hipermedia, se configura un nuevo concepto del documento digital. Dentro de sus características principales están la conectividad, que permite establecer conexiones interdocumentales e intradocumentales a través de vínculos, conformando una red de información a partir de nodos, enlaces y anclajes, que organiza una sintaxis o yuxtaposición de elementos, estableciendo diferentes tipos de relaciones asociativas, referenciales,

estructurales y jerárquicas; la digitalidad u organización alfanumérica de los diferentes tipos de texto (audio, video) y la multisequencialidad, que permiten el hipertexto, rompen los límites espaciales al propiciar una lectura por saltos y la estructura del texto en red. Con los vínculos hipertextuales, la escritura adquiere un valor agregado que se materializa en la extensión del texto y en el uso de imágenes que ilustran las ideas del autor. Esta fluidez en la organización del texto adquiere a su vez otra ganancia al conceder, al lector, total libertad para elegir el recorrido de su lectura en una especie de zapping que se da o se detiene a partir del interés del lector quien, además, tiene la responsabilidad de incorporar a su sistema conceptual los fragmentos dispersos que componen el texto. De esta manera, el cambio que se da de una lectura lineal a una hipertextual exige desarrollar nuevas competencias cognitivas.

La web social

La web social se ha convertido en una posibilidad de escritura cada vez más libre con espacios de expresión que no están sujetos a la formalidad de la escuela. La libertad que ofrece, aunque se sostiene por unas prescripciones propias de lo escrito, ha permitido jugar con cierta informalidad.

Una de las diferencias fundamentales que enfrenta el texto escrito tradicional tiene que ver con el soporte. La pantalla permite un registro de la información en bits que carecen de color, tamaño o peso, y pueden viajar a la velocidad de la luz. El bit es un estado de ser: activo o inactivo, verdadero o falso, arriba o abajo, dentro o fuera, negro o blanco (Negroponte 1995: 12). Esta condición de ser y no ser, de existir y no existir, fija el carácter plástico, fluido, finamente calculable y tratable en tiempo real, hipertextual, interactivo, y para decirlo todo, virtual, de la información, que es la marca distintiva del ciberespacio (Levy 2007: 70-71).

La escritura en Internet

Un ejercicio de escritura es un proceso de comunicación, y adquiere sentido cuando se tiene la intención de decir algo, de construir sentido con un otro. Pero cuando la escritura alcanza un carácter meramente instrumental, se vacía de sentido. En el caso de algunos blogs utilizados en el ámbito educativo, estos se usan como instrumento que permiten la instrucción de un saber, cuando los docentes cuelgan contenidos y ejercicios de las asignaturas que orientan, y los

estudiantes responden mecánicamente a un ejercicio propuesto bajo la obligatoriedad de la tarea. En este sentido, el blog termina siendo asimilado a un espacio de control que impide que se desarrollen procesos de comunicación efectiva, pues se rompe con la posibilidad de comunicar para privilegiar el evaluar, porque se perpetúa la relación jerárquica profesor - estudiante, emisor-receptor, donde este último es más paciente que agente, y el lenguaje se usa más como instrumento de control sobre los aprendizajes, inhibiendo la posibilidad de expresión y comunicación.

Esto confirma que la escritura reservada al contexto de la escuela sigue siendo una práctica pedagógica a la que se ve como un fin en sí mismo, más que una práctica de la sociedad que debe servir como medio de comunicación.

Las prácticas escriturales en la escuela se pueden comparar con la metáfora deleziana de lo arbóreo; la característica principal de un árbol es que parte de un único tronco y crece de manera vertical hasta bifurcarse en sus ramas. En la lingüística, el árbol chomskiano también procede por dicotomía: parte de una unidad principal o sintagma, unión organizada de algunos elementos lingüísticos, de la cual se desprende un sintagma nominal y un sintagma verbal; de esta división se derivan los artículos, sustantivos, adjetivos, que son los elementos menores que lo conforman. Esta construcción arbórea es utilizada para indicar la forma correcta de escribir una oración. Desde esta comprensión, la escuela se ha ocupado durante mucho tiempo en instruir sobre el conocimiento de la lengua como objeto, es decir, el empleo adecuado de unas reglas gramaticales que permitan de manera más o menos funcional dar cuenta de unos enunciados, y ha dejado de lado el espacio de la deliberación y la comunicación. “El locutor oyente ideal no existe, ni tampoco la comunidad lingüística homogénea. La lengua es, según la fórmula de Weinreich, una realidad esencialmente heterogénea, no hay lengua madre sino toma del poder de una lengua dominante en una multiplicidad política” (Deleuze 2006: 13). En este sentido, cuando la enseñanza de la lengua no trasciende el sentido estrictamente funcional, se convierte en un dispositivo de poder que encubre modos de pensar, decir y apalabrar el mundo, y se aleja de la experiencia vital que implica el acto comunicativo articulado desde el sentido.

A este respecto, la revolución tecnológica ha propiciado múltiples descentramientos y desterritorializaciones que permiten que los jóvenes

encuentren líneas de fuga frente a los dispositivos de captura del discurso hegemónico que propone la escuela; han encontrado nuevos espacios de socialización en el ciberdiálogo. Parte de este descentramiento se observa en el hecho de que los blogs que son diseñados para responder a los objetivos de la clase, de manera instruccional, están marcados por un déficit de interacciones que conllevan la construcción de enunciados informativos instrumentales; por el contrario, los blogs que los estudiantes construyen a partir de sus propios intereses ofrecen otro tipo de dinámica, tanto desde lo visual estético como desde el contenido.

Estos espacios de desterritorialización dejan ver que la escritura en los jóvenes blogueros sobrepasa el uso funcional impuesto por la escuela, y, en la necesidad de escapar al poder del maestro, vinculan, al texto rígido y utilitario, el blog que efectivamente los exalta.

Se produce, entonces, continuando con la metáfora de Deleuze, un movimiento rizomático semejante a la hierba que crece indefinidamente y de manera aleatoria, escapando a la captura de los agenciamientos de poder tanto internos como externos del sujeto —nos referimos a esos modos de proceder desde el miedo, la impotencia, la frustración, la paranoia, la pereza, la sensación de incapacidad, la obligatoriedad— para abrirse a otras conexiones que le permitan multiplicarse y metamorfosearse.

Estas nuevas territorialidades efímeras, fugaces e inestables, permiten que los jóvenes se adentren cada vez más en el afuera, en lo público del ciberespacio, en una exposición excesiva que los vuelve más vulnerables, pero que al mismo tiempo les permite protegerse mediante el anonimato, el disimulo y la máscara, ejerciendo su derecho a no dar explicaciones acerca de lo que piensan y sienten.

Cuando los jóvenes se ponen en acción discursiva, abandonan su mundo privado y se revelan en lo público; aparecen ante los demás, i.e., hacen posible *“el espacio de aparición”*. En este momento, empiezan a construir la trama de relaciones con otros seres actuantes, que desde su accionar reaccionan frente a su acción, por lo tanto, y como lo afirma Ricoeur, el sujeto no solo es agente sino que a su vez es paciente, es decir, tiene que sufrir las reacciones propias de esos otros agentes como seres capaces de acción.

Este carácter líquido que posee la web permite a su vez un carácter fluido en la escritura, pues los jóvenes, cuando recurren a ella, lo hacen para

expresarse, en algunos casos, de una manera más espontánea e inmediata, ya que responde más a la necesidad de comunicarse entre sus pares que a la necesidad de mostrar un dominio del código escrito. La escritura ha sido catalogada tradicionalmente como una instancia con carácter de formalidad por la exigencia que reclama en su configuración textual, sin embargo, la informalidad se hace presente en la cultura digital que permite una mayor flexibilización en el procedimiento de la escritura. Es el caso de la economía del lenguaje cuya expresión se concreta en una alteración de la gramática a través de figuras como la apócope, donde se produce la pérdida o desaparición de uno o varios fonemas o sílabas en las palabras.

En este sentido, en la escritura computacional se enuncia mejor que en ningún otro soporte esa continuidad entre la palabra hablada y la palabra escrita, que expresa la fugacidad, ligereza y brevedad que es propia de las emisiones orales, para hacerse presente en el texto escrito a partir de una recursividad en el lenguaje, que va desde la fonetización de las palabras:

PALABRA	ABREVIATURA	PALABRA	ABREVIATURA	PALABRA	ABREVIATURA
POR	X	POR QUÉ	XK	IGUAL	IWAL
NOCHE	NXE	DIFICIL	DFCL	ESTAS	STS
UN BESITO	1BST	QUE TE PASA	KTPSA	GANAS	GNS

Hasta el uso de estructuras oracionales que pertenecen más al orden de lo oral que de lo escrito, pasando por la combinación de códigos alfanuméricos que no corresponden con la escritura tradicional:

“Por mis venas corre 50d4 y mi corazón late siempre 35t3r30” (Por mis venas corre soda y mi corazón late siempre estéreo)

“n0 h4y m3j0r pr0f350r k3 31 3rr0r, ni m45 du12ur4 k3 31 k3 5ufr3 y 1u390 kur4 5u d010r.” (No hay mejor profesor que el error, ni más dulzura que el que sufre y luego cura su dolor)

Esta forma de escritura da cuenta de un nivel práctico de la competencia escritural ya que posibilita la expresión del contexto de la vida cotidiana, y además cifra la comunicación entre iguales, creando un nuevo nivel de código

restringido, en una especie de discriminación generacional que opera como respuesta a la violencia simbólica a la que han estado sometidos los jóvenes por el mundo del adulto.

“wola...€\$t TmA€\$TuVo sPr oS€A Me êNcAnTo auN Q SiP dEbErIaN SaCaR OtRo pOkIs dE InFoR MaCiOn pErO SiP Me pArEcLo mUy iMxTaNT No cRiTik A NiNgUna De eStAs tRiBuS No cRiTik A LoS EmO PErO SeNcIlLaMeNtE mE PaReCe bObO Lo Q HaCe nUnK BoY A EStAr aLI****”

“Hola...Este tema estuvo súper o sea me encantó aunque si pueden deberían sacar otro porque los de información pero si pueden me pareció muy -----¿?----- no critica a ninguna de estas tribus no critica a los emos pero sencillamente me parece bobo lo que hacen nunca voy a estar allí.

Lo que hoy requiere la comunicación no es idiomas, sino un código, un lenguaje instrumental lo más simplificado posible. La verdadera sustituta de la palabra no es hoy la imagen, sino la presencia virtual de la realidad evocada, y leer y escribir se convierten paulatinamente en actividades superfluas en relación a la vida de cada día (Vilches: 94). La informática representa con mayor precisión la metáfora de Babel (Ibíd.:98), donde confluyen no solo la multiplicidad de lenguajes propios de la imagen, la música, la literatura, la radio, el cine, la tv, sino además porque la multiculturalidad se hace presente en el medio.

Para finalizar, es necesario recordar que la escritura no es neutral, porque está sujeta a unas circunstancias particulares históricas y culturales, además está marcada por unos niveles y grados de desarrollo comunicacionales y uso apropiado de la gramática. En este sentido, mientras para unos, la escritura cumple una función meramente instrumental, es decir permite el acceso a la información, para otros es una tecnología que permite, además de procesar y producir, crear nueva información y nuevos sentidos.

Bibliografía

- Boix Palop, Andrés; López García, Guillermo y otros
2006 **La autoría en la era digital. Industria cultural y medios de comunicación.** Valencia: Guada impresores.
- Calsamiglia, Blancafort y Helena Amparo Tusón Valls
2001 **Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso.** Barcelona: Ariel.
- Deleuze, Gilles y Félix Guattari
2006 **Capitalismo y esquizofrenia.** Valencia: Pre-textos.
- Kerckhove, Derrick De
1999 **La piel de la cultura.** Barcelona: Gedisa.
- Levy, Pierre
2007 **Cibercultura. La cultura de la sociedad digital.** Barcelona: Anthropos.
- Martínez Solís, María Cristina
2005 **La construcción del proceso argumentativo en el discurso. Perspectivas teóricas y trabajos prácticos.** Cali: Universidad del Valle.
- Montagu, Arturo y otros
2004 **La cultura digital. Comunicación y sociedad.** Buenos Aires: Paidós.
- Negroponete, Nicholas
s.a. "Being digital". <http://www.scribd.com/doc/50946/Nicholas-Negroponete-El-mundo-digital>
- Piscitelli, Alejandro
2002 **Cibercultura 2.0. en la era de las máquinas inteligentes.** Buenos Aires: Paidós.
- Vilches, Lorenzo